

пов'язані із певними ритуальними нормами, передусім, із заборонаю ховати неповнолітніх в спільних некрополях, або ж принесенням їх у жертву хтонічним силам¹.

Враховуючи вищенаведені висновки, вважаємо, що для підтвердження гіпотези про наявність могильника скіфського часу на території Митрополичого саду наразі немає підстав. Проведені у 2017 р. дослідження підтвердили наявність на ділянці шару із матеріалами ранньозалізної доби, але жодних слідів могильника не було виявлено. За всіма ознаками комплекс 1987 р. слід відносити до групи поодиноких поховань скіфських лісостепових пам'яток, представлених хотівською групою, та датувати в межах VI–V ст. до н.е. Підтвердити чи спростувати такі висновки допоможуть подальші дослідження в Митрополичому саду, який є перспективною ділянкою у вивченні території Києво-Печерської лаври ранньозалізної доби.

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

МЕТАЛЕВІ ПЛАСТИНКИ-ЧІЛЬЦЯ ІЗ ЛІТОПИСНОГО ВАСИЛЕВА

На території межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра в давньоукраїнський час було декілька літописних поселень. Найбільшим серед них торгово-економічним і культурним центром регіону, очевидно, було м. Василів.

За час археологічних досліджень у Василеві виявлено численні предмети матеріальної культури давньоукраїнського населення, що дало змогу реконструювати не тільки основні види господарської діяльності місцевих жителів, а й отримати важливі данні про духовну культуру та елементи вбрання тогочасних мешканців. Про останні свідчать знахідки прикрас та елементів костюму, зокрема, жіночих головних уборів. До них належать прямокутні бронзові орнаментовані пластинки, інколи – позолочені, які надійно пов'язують із рештками весільного вбрання – чільця чи начільника.

Дві пластинки такого типу було знайдено Б. О. Тимощуком під час вивчення некрополів літописного поселення. Одна із них трапилася під час розкопок поховань поблизу білокам'яного храму, а інша – в ур. Замчище². Обидві пластинки мають ряд спільних рис: отвори по кутам, рештки золочення, п'ять квіток розеток, прикріплених до зовнішньої сторони, до яких у свою чергу підвішено трапецієподібні підвіски, орнаментовані крапочками, з двома хвостовими зазублинами (подвійні листочки чи бджілки). Проте вони різні за розмірами й орнаментациєю. Перша пластинка має квадратну форму (38×38 мм) й прикрашена по периметру крапочками, друга – прямокутна (30×32 мм) й без орнаменту.

Вивчення пластинок із василівських поховань показало, що їх знахідки вже траплялися на землях Буковини. Так, ще 1889 р. під час копання траншеї в м. Кіцмань було випадково виявлено поховання. На черепі кістяка лежали декілька бронзових квадратних пластин із підвісками у вигляді листочків³. Схожі металеві платівки знайшов у 1958 р. Б. О. Тимощук й у Санківцях під час розкопок середньовічного поховання. Шість бронзових позолочених пластинок (розмірами 25×25 мм) з трапецієподібними підвісками та 6-ма бубонцями, розташованими нижче, лежали на черепі померлої⁴. Аналогічну пластинку було знайдено на території середньовічного могильника в с. Ошихліби та на Недобоївському городищі княжої доби⁵. Ще

¹ Болтрик Ю., Ліфантій О., Шелехань О. Поховальні звичаї мешканців Северинівського городища // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Танатологія: смерть та навколо смерті в європейській культурі” (1 вип. – 13 грудня 2019 р. ; 2 вип. – 13 листопада 2020 р.). Київ : Гельветика, 2020. С. 100-102.

² Тимощук Б. О. Давньоруська Буковина. Київ : Наукова думка, 1982. С. 29, 152; Винокур І. С., Тимощук Б. О. Давні слов'яни на Дністрі. Ужгород : Карпати, 1977. С. 94.

³ Romstorfer C. A. Aus den “Mittheilungen der k.k.k. Central-Commission” // Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums. Czernowitz, 1893. J. 1. S. 55.

⁴ Тимощук Б. О. Північна Буковина – земля слов'янська. Ужгород : Карпати, 1969. С. 121; 174.

⁵ Нагорна Т., Пивоваров С. Буковинське чільце-діадема (за археологічними та етнографічними матеріалами) // Буковинський історико-етнографічний вісник. Чернівці : Прут. Вип. 5. С. 31-32.

одна така позолочена пластинка походить із середньовічного поселення в околиці с. Зелена Липа. Деяко іншого типу срібні пластинки – без підвісок, але прикрашені по всій площині ажурним тисненим орнаментом було знайдено в похованні № 20 Чорнівського могильника. Вони також містилися біля голови похованої¹.

Лл. 1. Знахідки із Василева 2009–2013 рр. (за Л. П. Михайлиною, С. В. Пивоваровим, М. В. Ільківим): № 15–17 – прорис пластинок чільця із зображенням левів

приділив М. С. Грушевський (1866–1934)⁵. Історик колекціонував чільця, про що свідчить його листування за 1904–1907 рр., й використовував їх зображення в праці “Ілюстрована історія України”⁶.

Реконструкція весільного чільця, здійснена на основі етнографічних матеріалів показує, що пластинки убору нашивали на полотняну стрічку переважно червоного кольору, а до її нижньої частини кріпили бубонці чи тороки (дрібненькі спіральки з тонкого дроту). Чільце

Вже Б. О. Тимощук, узагальнивши дані про знахідки відомих йому пластинок в похованнях (Василів, Кіцмань, Санківці, Ошихліби) і використавши етнографічні матеріали, впевнено пов’язав їх із весільним головним убором нареченої – чільцем. Науковець з’ясував, що такі самі пластинки із незначними варіаціями, часто наявні в специфічному головному уборі традиційної жіночої носі гуцулів та жителів передгірської зони. Зокрема, він встановив тотожність пластинок із археологічних знахідок як за формою, так і за орнаментациєю, із чільцем ХІХ ст. із с. Дихтинець на Путильщині² (останнє сьогодні зберігається у фондах Чернівецького краєзнавчого музею)³. Використання подібного головного убору нареченої – весільного чільця зафіксовано численними етнографічними матеріалами із території Буковини та Івано-Франківщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.⁴

Багато уваги походженню і вивченню “...чільця (чолоначальника – діадема-вінця з мосяжної бляхи для дівчат на чоло)”

¹ Возний І. П. Чорнівська феодальна укріплена садиба. Чернівці : Рута, 1998. С. 120.

² Тимощук Б. О. Північна Буковина – земля слов’янська. С. 122; Русанова І. П. Тимощук Б. О. Древнерусское Поднестровье. С. 101.

³ Нагорна Т., Пивоваров С. Буковинське чільце-діадема. С. 32.

⁴ Кожолянюк Я. І. Буковинський традиційний одяг. Чернівці ; Саскатун, 1994. С. 150; Кожолянюк Г. К. Етнографія Буковини. Чернівці : Золоті литаври, 1999. Т. 1. С. 280; Гуцульщина. Історико-етнографічні дослідження. Київ : Наукова думка, 1987. С. 198; Костишина М. В. Український народний костюм Північної Буковини. Традиції, сучасність. Чернівці : Рута, 1996. С. 35; Бушина Т. І. Декоративно-прикладне мистецтво Радянської Буковини. Київ : Мистецтво, 1986. С. 113; Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні. Київ : Наукова думка, 1988. С. 121–128; Суха Л. М. Художні металеві вироби українців Східних Карпат другої половини ХІХ–ХХ ст. Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. С. 42–46.

⁵ Панькова С. Львівські мистецькі збірки Михайла Грушевського: штрихи до реконструкції // Вісник НТШ. Львів, 2016. Ч. 55. С. 40.

⁶ Там само. С. 41.

надівали нареченій у день весілля і закріплювали за допомогою зав'язок. Це був досить колоритний головний убір, позаяк з кожним рухом голови трапецієподібні підвіски, бубонці, тороки, взаємно ударяючись, створювали своєрідний передзвін. Крім того ефектно доповнювало цю неповторність мерехтіння світлових відблисків на поверхні чільця¹. Під час весільних церемоній на Верховині, ще донедавна на весільне чільце клали зверху ще й пряжу, яку оздоблювали металевими позлітками, що надавало головному убору об'ємності².

Чільце, очевидно, слугувало нареченій лише раз у житті – в день весілля, потім його ховали до іншого весілля когось-небудь із членів сім'ї. У випадку смерті дівчини до одруження, її ховали у весільному вбранні з чільцем, про що повідомляють етнографічні записи кінця XIX – початку XX ст. Наприклад, етнограф Хр. Ящуржинський (1852–1923) зафіксував: *“Коли помирає незаміжня дівчина, її одягають як до вінця, кладуть на голову стрічки і віночок, прикрашають голову зеленню і квітами. На могилі роздають коровай. Роблять це для того, щоб водночас із похоронами зробити і весілля, якого та не діждалась. В деяких місцях наречений йде за гробницею, одягнений по званню”*³. На думку науковців, у цьому обряді знайшли відображення давні уявлення про поховання незаміжніх дівчат, які часто здійснювали у вигляді своєрідного “весілля”⁴. Крім того знахідка пластинок вінчика головного убору у похованні в Крилові на Рівненщині жінки, яка чекала на народження дитини⁵, свідчить про варіативність використання чільця стосовно різних ситуацій.

Чільце (начільник), як показують археологічні матеріали, було досить розповсюдженим головним убором дівчат у слов'янський й давньоукраїнський час⁶. Воно так само, як вінок з квітів, було символом повноліття й незайманості і виконувало функцію весільного вінця. На думку науковців, цей головний убір виник як результат синтезу народних і великокнязівських головних уборів. Зокрема, його форма з прямокутних пластин, розташованих в ряд і наявність підвісок імітує давньоукраїнський князівський головний убір – діадему⁷, яка прийшла на Русь із античних часів. Відомо, що її прототипом була пов'язка, яку носили як знак влади елліністичні царі, які перейняли цей звичай від персів. Призначення її розкриває саме грецьке слово *діадема*, тобто, *обв'язуючи голову*. На території Русі-України великокнязівські “діадеми” виготовляли із золотих квадратних пластинок, прикрашених зображеннями святих, сюжетними композиціями, рослинним орнаментом, що виконували в техніці перегородчастої емалі. Подібні князівські діадеми були дорогоцінними ювелірними виробами. Вони відомі за знахідками із Сахнівки, Києва й Новоградка⁸. Такі діадеми були парадним головним убором княгинь й передавалися із покоління в покоління.

На взірць князівських давньоукраїнськими ремісниками виготовлялися діадеми для інших соціальних груп населення. Для багатих русичів їх робили із дорогоцінних металів. Для інших категорій жителів їх роль виконували мідні та бронзові вироби із позолотою чи розшиті золотими нитками тканини. В різних місцевостях Русі-України діадеми-начільники мали свої варіанти. Так, на північних територіях побутовали коруни, пластинчасті металеві

¹ Костишина М. В. Український народний костюм Північної Буковини. С. 35.

² Стельмащук Г. Г. Традиційні головні убори українців. Київ : Наукова думка, 1993. С. 176-177.

³ Ящуржинский Хр. Остатки языческих обрядовъ, сохранившихся в малорусском погребении // Киевская старина. 1890. Т. XXVIII. № 1. С. 130-132; Тимощук Б. О. Північна Буковина – земля слов'янська. С. 121-122.

⁴ Щербий Г. С. Знаковые функции народного костюма // Украинцы. Москва : Наука, 2000. С. 231-232; Мисько Ю. Давньоруські прикраси з Недобоївського городища // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2006. Вип. 10. С. 234.

⁵ Петигирич В. М. Про одне поховання княжої доби з Волині // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2011. Вип. 15. С. 163-164.

⁶ Нидерле Л. Славянские древности. Москва : Иностран. л-ра, 1956. С. 240-241; Седов В. В. Женские головные уборы восточных славян (по курганным материалам) // Очерки по археологии славян. Москва : РАН, 1994. С. 117-118; Левашова В. П. Венчики женского головного убора из курганов X–XII вв. // Славяне и Русь. Москва : Наука, 1968. С. 91-97; Петигирич В. М. Вінчики жіночого головного убору з давньоруських могильників Південно-Західного Поділля // VII Подільська історико-краєзнавча конференція (секція археології). Тези доповідей. Кам'янець-Подільський, 1987. С. 37-38; Сабурова М. А. Древнерусский костюм // Древняя Русь. Быт и культура. Москва : Наука, 1995. С. 97-98.

⁷ Сабурова М. А. О времени появления одной из групп корун на Руси // Древняя Русь и славяне. Москва : Наука, 1982. С. 411.

⁸ Макарова Т. И. Перегородчатые эмали Древней Руси. Москва : Наука, 1975. С. 44.

вінчики, начілля з нашитих на тверду основу металевих дужок, шовкові начільні пов'язки із золотою вишивкою¹ тощо.

Інший тип чільця, як свідчать археологічні матеріали, склався на землях Галицько-Волинського князівства. Знахідки з території Буковини, Південно-Західного Поділля й Покуття засвідчують, що найбільша концентрація металевих пластинок чільця спостерігається у середній течії Дністра, його лівобережних допливів й Пруто-Дністровському межиріччі². Головний убір тут найбільш повно представляв собою імітацію князівської діадеми. В ньому поєднані рослинні мотиви, характерні для звичайного вінка із квітів, і елементи, притаманні великокнязівським головним уборам. Очевидно, в цьому регіоні діадема-чільце виникло в результаті синтезу народних та князівських головних уборів.

На території Василева у 2013 р. було знайдено ще одне чільце, яке, з огляду на зображення, слід віднести до числа унікальних знахідок у регіоні. Воно було виявлено за випадкових обставин, під час земляних робіт у центрі села. У знайденому в траншеї похованні, яке за знахідками трактувалося як жіноче, трапилися три бронзових позолочених пластинки із отворами, пробитими по кутах. Огляд поховання знахідниками засвідчив, що вони містилися в районі черепа кістяка. Біля променевої кістки однієї із рук похованої було знайдено бронзовий браслет із слідами позолоти у вигляді тонкого стержня з нанизаними пустотілими намистинами³.

Раритетність знахідки полягає у зображенні фігур левів на пластинках чільця. Подібні сюжети із царем звірів на пластинах головних уборів нам не відомі. Переважно на пластинах чільця розміщено рослинні мотиви, і тільки в декількох випадках (Теребовля, Городниця, Шманьківці, Тріфешти) були зображення грифона (?), напівфантастичного чотириноного звіра із розквітлим хвостом, чотириноного звіра із піднесеним хвостом (собака?), а поблизу церкви Св. Пантелеймона в Галичі на виявлених пластинах простежуються невиразні контури якогось святого (Пантелеймона?)⁴.

На трьох пластинках (26×22 мм) із Василева розміщено однакові фігури звернутих вправо левів. Постаць тварини зображено стоячи, передні ноги стулені, задні – злегка розставлені, голову із гривовою повернуто у фас. Гриву передано колами, розчленованими на пелюсткоподібні сектори, які імітують довге волосся. Хижак має “доброзичливу” морду із чітко окресленими вухами, очима, носом і пащею. Особливістю постаті лева є його хвіст, який із між ніг піднімається над тулубом і розділяється на три китиці. В цілому вся фігура тварини має смиренний вигляд і створює відчуття спокою та миролюбності. Зображення на пластинці виконані з допомогою матриці-штампа й ідентичні на всіх екземплярах. Спробуємо з'ясувати походження цього зображення та час створення пластинок чільця.

На території Русі-України лев був досить відомим хижакком. Археологічні матеріали засвідчують, що в давнину ця тварина водилася на східноєвропейських землях. Так, кістки лева зафіксовано на археологічних пам'ятках України від доби палеоліту до античності. На думку науковців, він у значній кількості міг проникати до степів Причорномор'я та у землі Середнього Подніпров'я й у X–XII ст. із Кавказу, де його популяції були відомі аж до XIX ст.⁵ Очевидно, в давньоукраїнський час лева в літописах та інших пам'ятках літератури називали “лютий звір”, і його зображення (фрески, графіті, барельєфи) відомі із Софії Київської, Видубицького монастиря та Києво-Печерської лаври⁶. Скульптурні барельєфи левів є на стінах храму Покрова на Нерлі, собору Св. Георгія Юр'єва Польського, Успенського та

¹ Пушкарева Н. Л. Женщины Древней Руси. Москва : Мысль, 1989. С. 163-164; Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. Москва : Наука, 1982. С. 205; Фехнер М. В. Золотое шитье Владимиро-Суздальской Руси // Средневековая Русь. Москва : Наука, 1976. С. 222-223.

² Петигирич В. М. Про одне поховання княжої доби з Волині. С. 168; іл. 1, № 6.

³ Михайлина Л. П., Пивоваров С. В. Ільків М. В. Давньоруський Василів (підсумки і перспективи досліджень // Міста Давньої Русі. Збірка наукових праць пам'яті А. В. Кузи. Київ : Стародавній світ, 2014. С. 156-157; іл. 1, № 3, 15-17.

⁴ Петигирич В. Про одне поховання княжої доби з Волині. С. 166-167.

⁵ Шарлемань Н. В. Природа и люди Киевской Руси. Київ, 2015. С. 393-394, 397.

⁶ Жиленко І. В. До питання про ідентифікацію згаданого в “Патерику” “лютого звіра” // Могилянські читання 2015 року : Зб. наук. праць: Новітні дослідження культурної спадщини України. Київ : НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. С. 44-50; Шарлемань Н. В. Природа и люди Киевской Руси. С. 392-395, 397; Лихачова О. П. Лев – лютий зверь // Труды Отдела древнерусской литературы АН РАН (Пушкинский дом). Москва : Наука, 1993. Т. 48. С. 129-137.

Дмитрівського соборів у Володимирі¹ в Росії тощо. Зображення лева трапляються згодом на кахлях, дерев'яних виробах, заставках книг і мініатюрах та ін. Отже, на землях Русі знали про цього хижака й добре уявляли його вигляд.

Загальновідомо, що лев, якого вважають царем звірів є могутнім й спритним хижаком. У багатьох народів давнини та Середньовіччя він уособлював верховну (царську, імператорську, князівську) владу, мужність, відвагу й військову доблесть. Зображенням лева часто прикрашали щити рицарів, увійшли до гербів багатьох держав, їх кам'яні скульптури "охороняють" входи до численних палаців та громадських будівель тощо. В цілому зображення лева як символу сили й благородства заведено пов'язувати із чоловіками. Тому постать лева на жіночому головному уборі чільці-діадемі із Василева вимагає пояснень.

Їх можна відшукати під час аналізу образу лева у християнстві, де цей хижак символізує євангеліста Марка, бо саме він оголосив про царську гідність Христа. До того ж лев є емблемою самого Сина Божого і в цій іпостасі його наділено схильністю до споглядання й усамітнення. Образ лева пов'язують також із Воскресінням, позаяк в ранньохристиянських легендах йшлося про народження мертвих левенят, яких за три дні повернув до життя батько-лев. У християнському світі вірили, що цей звір спить із відкритими очима й тому символізує пильність й є ідеальним охоронцем (стражем) культових і світських будівель, мостів і монументів². Лева, який мирно спить поряд із вівцею, за пророцтвом Ісаї асоційовано із божою людиною, яка повністю управляє своїми інстинктами³.

Досить часто лев, як свідчать численні житія, був помічником і охоронцем християнських святих. Так, він супроводжував пустельницю, аскетку й покровительку розкаяних жінок Марію Єгипетську й викопав могилу для її поховання⁴. Дикий лев на арені римського цирку не кинувся на святу мученицю Тетяну, а захистив її від натопту⁵. Святий Герасим Йорданський вилікував лева, який став охоронцем монастирських ослів і навіть отримав власне ім'я Йордан⁶. Помічником і захисником Блаженного Ієроніма також був вилікуваний ним лев⁷. Цар звірів є також супутником святих Фекли, Євфимії й Адріана та охоронцем пророка Даниїла⁸.

Отже, у християнському світі образ лева асоціюють, передусім, із охоронцем і захисником, здатним приборкати свої бажання і твариною, здатною віддячити за добро. Очевидно, саме в іпостасі захисника і охоронця зображення лева виступає на пластинах жіночого чільця із Василева.

Вивчення іконографії зображення на чільці дало змогу з'ясувати, що такого типу зображення левів з'являються ще у Візантійській імперії. Так, на багатьох мармурових рельєфах Х–ХІІІ ст. є схожі фігури левів із хвостами-китицями, які піднімаються над тілом⁹. Подібно зображували левів і в романському мистецтві: у скульптурах-стилофорах, мозаїці, книжкових мініатюрах¹⁰ тощо. У мистецтві Московського царства схожі зображення левів з'являються на іконах й рукописах у ХVІ–ХVІІ ст.¹¹

До якого часу належать пластинки чільця із поховання у Василеві? У публікаціях попередніх років на основі аналогій виявленим матеріалам їх було віднесено до ранньомодерного

¹ Загадки средневековой Руси: Георгиевский собор, Юрьев Польский, Владимирская область. URL: <http://venividi.ru/node/7215>; Скульптура и декоративно-прикладное искусство. URL: http://istoria-iskusstva.ru/skulptura_i_dekorativno-prikladnoe_iskusstvo.

² Лев (символ). URL: [https://megabook.ru/article/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20\(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB\)](https://megabook.ru/article/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB)).

³ Энциклопедия символов и знаков. Лев. URL: <http://sigilis.ru/symbols/lev.html>.

⁴ *Поліщук Н.* Іконографія Марії Єгипетської: від людини до ікони. URL: http://risu.ua/ikonografiya-mariji-yegipetskoji-vid-lyudini-do-ikoni_n89706.

⁵ Життя Святої Мучениці Тетяни. URL: <http://kolomija.com/bbloteka/zhittya-svyatih/829-zhittya-svyatoyi-muchenic-tetyani.html>.

⁶ Герасим и лев. URL: <http://foma.ru/5-istory-o-svyatsh-i-ih-zhivotnyih>.

⁷ *Хонауер Д.* Мифы и легенды Святой земли. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=77537&p=2.

⁸ *Перевалова С. Г.* Образ льва в мировом искусстве и баснях Лафонтена // Лингвистика и межкультурная коммуникация. Воронеж, 2015. Вып. 2 (16). С. 83.

⁹ The world of the Byzantine museum. Athens, 2004. S. 50, 55, 59, 64.

¹⁰ Образ льва в романской скульптуре Италии. URL: <http://renardetraisin.livejournal.com/91548.html>; Лев – символ в христианстве. URL: <http://www.veronavisita.it/?p=11673>.

¹¹ Что означает лев в древних рукописях. Символизм образа. URL: <http://starove.ru/izbran/chto-oznachaet-lev-v-drevnih-rukopisyah-simvolizm-obraza>.

часу і датовано XVI–XVII ст.¹ Детальне вивчення іконографії зображення дає змогу датувати їх дещо ранішим періодом XV–XVI ст.

Вивчення пластинок від весільного убору чільця-діадеми, знайдених у Василеві, засвідчує, що тут його використовували вже з давньоукраїнського часу до доби пізнього Середньовіччя. Поряд із рослинними мотивами серед зображень на пластинках чільця вперше на землях краю трапилася фігура лева, який символізує християнського охоронця й захисника.

Сергєєва М. С.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут археології НАН України

РЕЛЬЄФ І ФОРМОУТВОРЕННЯ ЯК ВИДИ ДЕКОРУВАННЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ ВИРОБІВ З КІСТКИ ТА РОГУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я)

Оздоблення орнаментом і різноманітними зображеннями предметів повсякденного вжитку і навіть у деяких випадках знярядь праці, не кажучи вже про репрезентативні парадні речі, відбувалося повсюди. Основними функціями, які виконував орнамент, були декоративні та охоронні. Людина завжди прагнула прикрасити свій побут, відповідно, речі, що її оточували, мали не тільки суто функціональне, але й естетичне значення. Крім того, у традиційному світогляді декору приписувались магічні властивості і функції оберега. Сказане є слушним і для давньоруських виробів з кістки та рогу. Саме вони й розглядаються у цій роботі. В основу лягли матеріали з пам'яток Середнього Подніпров'я.

З позицій створення фактури за технікою виконання зазвичай виділяють контурне, тригранно-виїмчасте, рельєфне, об'ємне, наскрізне (ажурне) різьблення. Ще одним видом декоративного оформлення поверхні було фігурне профілювання, коли виробу надавали складну вибагливу форму.

Запропонована робота присвячена окремим видам декорування виробів з дерева та кістки, здебільшого таким, що не знайшли значного поширення. До них належать рельєфне різьблення (тригранно-виїмчасте, пласкорельєфне) і різні види формоутворення: фігурне профілювання, об'ємне та ажурне різьблення. Ці види декоративного оформлення виробів поширені значно менше за звичайний контурний орнамент. Винятком є фігурне профілювання, яке часто застосовували для надання виробу вибагливішої форми (особливо у різьбленні і токарних роботах по дереву і кістці).

Тригранно-виїмчасте різьблення є різновидом так званого геометричного різьблення, його підгрунтям є трикутники, зазвичай сполучені по три, з заглибленими в одну точку вершинами. Характерні для нього фігури утворювалися на площині виробу під час застосування спеціальних різців – прямих зі скошеним лезом, які дозволяли створити трикутники з чіткими гранями. Через дрібні розміри давньоруські спеціалізовані зняряддя такого плану не зберігаються, проте у разі, коли трикутники орнаменту мають правильну форму, їх застосування не викликає сумнівів. Втім на деяких виробках внутрішній контур трикутних елементів іноді досить розпливчастий, що може говорити про застосування звичайних, неспеціальних різців або ножа. Незначні розміри виїмчастих фігур також могли обумовлювати недбалість їх форми.

Тригранно-виїмчасте різьблення краще за все відоме в орнаменталі рогових двобічних суцільних гребенів (іл. 1:1-4).

За допомогою тригранно-виїмчастих трикутників створювали не лише прості геометричні композиції, але й деталі складних зображень. Прикладом може бути передача виїмчастими трикутниками шкіри фантастичної істоти на кістяній накладці з г. Киселівка у Києві (іл. 1:5).

¹ Михайлина Л. П., Пивоваров С. В., Ільків М. В. Давньоруський Василів. С. 157.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокон'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021